

АНАЛІЗ ОСОБИСТІСНИХ РИС ПАЦІЄНТІВ З АПАТО-АДИНАМІЧНИМ ВАРІАНТОМ ДЕПРЕСИВНОГО РОЗЛАДУ

ANALYSIS OF PERSONAL FEATURES OF PATIENTS WITH APATHY-ADYNAMIC TYPE OF DEPRESSIVE DISORDER

Алевтина Лисюк

Alevtyna Lisyuk

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7424-7466>

Науковий керівник: завідувача кафедрою психіатрії, психотерапії та медичної психології НУОЗ України імені П. Л. Шупика д. мед. н. професор

Галина Пилягіна

Supervisor: Chief of Department of
Psychiatry, Psychotherapy and Medical Psychology Shupyk National Healthcare
University of Ukraine Galyna Ya. Pyliagina

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології
м. Київ, Україна

Shupyk National Healthcare University of Ukraine
Department of Psychiatry, Psychotherapy and Medical Psychology
Kyiv, Ukraine

e-mail: alua.lisyuk@gmail.com

Introduction. Depression is a mental disorder characterized by pathologically low mood (hypothymia), with a negative pessimistic assessment of oneself, one's own future, and one's position in the world (D. Zubtsov, 2016). Depressive disorders (DD) are of exceptional social importance, as their number is constantly growing in modern conditions, they pose a significant threat to the life and health of the patient, significantly worsen concomitant somatic and mental diseases, increase polymorphism of symptoms, number of hospitalizations, and its frequency. duration, which, accordingly, leads to adverse medical and social consequences. are one of the most common mental disorders. The apathic-adynamic (AA) variant of DD is characterized by a long course, frequent chronicity, and therapeutic resistance. Given that this variant of the course shows the greatest reduction in the adaptive capacity of the individual, patients with apathic-adynamic DD need additional studies of personality characteristics to develop therapeutic strategies.

Objective. Study of the correlation of the severity of depression with the level of expression of certain personality traits in patients with AA variant of DD.

Material and methods. We examined 73 patients of both sexes (44 women and 29 men, mean age - 24.4 ± 3.8) with AA variant DD, according to which patients were divided into two groups. The severity of depression was assessed by the PHQ-9 questionnaire. A five-factor personality questionnaire, better known as the Big Five,

was developed by American psychologists R. McCrae and P. Costa in 1983-1985 to assess personality traits.

Results and discussion. The relationship between the severity of depression and individual personality traits in patients with AA type of DD was studied and analyzed by performing a correlation analysis between PHQ-9 and individual indicators of the 5FPQ scale: neuroticism; extraversion; openness; agreeableness; conscientiousness. Statistically significant ($p < 0.05$) relationships were found between the subscales of neuroticism (correlation index 0.64), extraversion (-0.36), and conscientiousness (-0.39).

Conclusion. The correlation between PHQ-9 depression severity and individual 5FPQ subscales suggests that a five-factor personality questionnaire is an essential tool for assessing the seriousness of the patient's condition and can be used as an additional source of information in identifying targets for psychotherapeutic intervention in patients with AA depressive disorder.

Актуальність. Депресія – психічний розлад, що характеризується патологічно зниженим настроєм (гіпотимією), з негативною песимістичною оцінкою самого себе, власного майбутнього та свого положення у світі (Д.Зубцов, 2016). Депресивні розлади (ДР) мають виняткове соціальне значення, так як їх кількість у сучасних умовах постійно зростає, вони несуть значну небезпеку для життя та здоров'я самого пацієнта, значно погіршують перебіг супутніх соматичних та психічних захворювань, збільшують поліморфізм симптомів, частоту госпіталізацій та її тривалість, що, відповідно, призводить до несприятливих медико-соціальних наслідків. є одними з найпоширеніших психічних розладів. Для апато-адинамічного (АА) варіанту ДР характерними

особливостями є затяжний перебіг, часта хронізація та терапевтична резистентність. Враховуючи що саме при цьому варіанті перебігу спостерігається найбільше зниження адаптаційних можливостей особистості, пацієнти з апато-динамічними ДР потребують додаткових досліджень особистісних характеристик для розробки терапевтичних стратегій.

Мета. Вивчення кореляції важкості депресії з рівнем вираженості окремих рис особистості у пацієнтів з АА варіантом ДР.

Матеріали та методи. Було обстежено 73 пацієнта обох статей (44 жінки та 29 чоловіків, середній вік - $24,4 \pm 3,8$) з АА варіантом ДР, відповідно чому пацієнтів було поділено на дві групи. Ступень тяжкості депресії оцінювався за опитувальником PHQ-9. Для оцінки особистісних рис використовувався П'ятифакторний особистісний опитувальник, більш відомий як «Велика п'ятірка», розроблений американськими психологами Р. МакКрає і П. Коста в 1983-1985 рр..

Результати. Було вивчено та проаналізовано зв'язок тяжкості депресії та окремих особистісних рис у пацієнтів з АА варіантом ДР шляхом виконання кореляційного аналізу між показником PHQ-9 та окремими показниками шкали 5FPQ : нейротизм (Neuroticism) (шкала «емоційної стійкості – нестійкості»); екстраверсія (Extraversion) (шкала «екстраверсія – інтроверсія»); відкритість (Openness) (шкала «експресивність – практичність»); співпраця (Agreeableness) (шкала «прив'язаність – відособленість»); сумлінність (Conscientiousness) (шкала «самоконтроль – імпульсивність»). Виявлено статистично значущі ($p < 0.05$) зв'язки між показником субшкал нейротизму (показник кореляції 0,64), екстраверсії (-0,36) та сумлінності (-0,39).

Висновки. Отримана кореляція між показниками тяжкості депресії за PHQ-9 та окремими субшкалами 5FPQ свідчить про те, що п'ятифакторний особистісний опитувальник є важливим інструментом для оцінки важкості стану пацієнта та може використовуватися як додаткове джерело інформації у визначенні мішеней для психотерапевтичного втручання у пацієнтів з АА варіантом депресивного розладу.